

doi: 10.5281/zenodo.4966546

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР

Teaching Swimming to Older Preschool Children Through the Use of Games

Elena Slobodchikova

Head of physical Education

State Educational Institution «Preschool Child Development Center No1 of Mogilev»

akademya.detstva@yandex.by

Annotation: *The article deals with the use of game techniques in the process of teaching swimming to children of older preschool age. The author analyzes the influence of swimming classes on the body of preschool children not only for the physical development of the child, but also for the formation of his personal qualities. The process of teaching children of senior preschool age to swim, based on the use of game techniques that make it the most interesting and effective, is considered in detail. Of particular importance is the selection of games aimed at the formation of certain elements of swimming technique necessary for training, consolidation and improvement.*

Keywords: *swimming, physical qualities, game, movement.*

Введение

Introduction

Плавание является популярным и успешно развивающимся видом спорта. Это обусловлено исключительно высоким оздоровительным и общеразвивающим воздействием плавания на организм ребенка.

Обучение плаванию в учреждении дошкольного образования содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств формирования правильной осанки ребенка, так как в воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется. В то же время активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия (Власенко, 2016). Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: совершенствуются механизмы терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. Плавание благотворно не только для физического развития ребенка, но и для формирования его личности. Занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе и проявлять самостоятельность. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь, и является навыком, необходимым человеку в разнообразных ситуациях.

Работа с детьми в бассейне – это целостный педагогический процесс, который направлен на разностороннее развитие ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Методы и методики исследования *Methods and Techniques of the Research*

Для успешного обучения плаванию детей старшего дошкольного возраста необходимо использовать разнообразные формы. Среди них наиболее эффективной, является игра. Игры для обучения детей старшего дошкольного возраста элементам плавания отличаются от других форм тем, что придают занятиям эмоциональную окраску, вызывают интерес у детей. В играх закрепляются и совершенствуются движения, разученные ранее как элементы техники плавания.

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее влияние на детей и имеет высокий образовательный эффект. Успех в обучении плаванию может быть достигнут лишь в том случае, если будут учтены возрастные и индивидуальные возможности и особенности ребенка.

Результаты *Results*

Свою работу с детьми старшего дошкольного возраста я основывала на разученных в средней группе упражнениях и играх на воде. В работе со старшими дошкольниками обращала внимание на освоение умений и навыков определенных способов плавания, обучала их творческому использованию приобретенных навыков. Когда дети овладели техникой плавания, подбирала игры для повторения, закрепления и совершенствования отдельных движений способов плавания, устойчивости и гибкости навыков, увеличивала физическую нагрузку. Ее постепенное увеличение повышало функциональные возможности, развивало физические качества.

Структура занятий включала в себя три части: подготовительную, основную и заключительную. В подготовительной части я использовала упражнения на суше, которые включали в себя различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения в которых дети овладевали правильным дыханием.

Основная часть включала в себя игры и игровые упражнения с чередованием разных видов передвижений в воде, с погружением в воду, скольжением, нырянием, лежанием на воде, плаванием по сигналу педагога.

Заключительная часть состояла из свободного плавания и купания с игровым оборудованием и предметами.

Все движения начинались с постепенного погружения в воду, привыкания организма к его температуре. Чтобы дети ощутили сопротивление воды использовала такие игры как «Гонки наперегонки», «Гонки тачек». Они проводились на глубине, при которой дети могли передвигаться на руках. В процессе игр дети усваивали, что не быстрая ходьба, а энергичное отталкивание от дна и быстрый шаг помогали им быть первыми. Для того, чтобы мои воспитанники успешно справлялись с чередованием разных видов движений в воде, я использовала подвижные игры: «Пятнашки с поплачком», «Охотники и утки», «Караси и карпы», «Баскетбол в воде». Детям старшего дошкольного возраста очень нравилось выполнять поочередное

приседание парами, держась за руки в играх: «Насос», «Качели», «Разговор по телефону» и др. Для обучения нырянию с доставанием предметов со дна использовала игровые упражнения «Воротники», «Тоннель», «Не задень», «Проплыви под мостом», игры «Подводники», «Салки с мячом» и др. При сборе тонущих игрушек, предметов со дна бассейна обязательным условием являлось выполнение правил безопасного поведения под водой. Перед выполнением упражнений с нырянием я напоминала воспитанникам о восстановлении дыхания и глубоком вдохе, рассчитанном на преодоление всей дистанции. Благодаря таким упражнениям укреплялись мышцы, тренировался вестибулярный аппарат, формировалась уверенность в собственных силах, появлялось определенное чувство воды.

Совершенствованию скольжению на груди с работой ног способствовали игры на преодоление определенной дистанции над водой с задержкой дыхания: «Кузнечики», «Веселые лягушата», «Попади в цель» и др. Отработка навыка скольжения на груди сочеталась с разучиванием скольжения на спине. Здесь важно было обращать внимание ребенка на положение тела и головы. Отработке этого навыка способствовали игры «Стойкий оловянный солдатик», «Я на солнышке лежу», «Посчитай на небе звезды» и др.

Наиболее сложными для детей являлось освоение техники работы рук и сочетание всех движений с дыханием. Вначале дети осваивали простейшие наиболее удобные для них движения рук, которые помогали им передвигаться в воде, затем постепенно я приучала детей к правильной координации движения рук в кроле. В процессе обучения я использовала игры: «Лодочка на веслах», «Доплыви до буйка», «Охотники и утки», «Дельфины и рыбки» и др. При условии уверенного выполнения скольжения на груди с гребковыми движениями обеих рук без поддерживающих средств переходили к более сложному заданию: плаванию способом «кроль» с постепенным выдохом в воду (игровое упражнение «Байдарки»).

При обучении техники плавания способом «басс» движения ног предварительно разучивали на суше, а затем закрепляли это упражнение в воде, держась за поручень, стараясь выполнить правильное отталкивание ногами. Затем движение ног способом «басс» отработывали в скольжении (игровое упражнение «Быстрые лягушки»).

К концу учебного года воспитанники старшей группы при условии систематического посещения занятий в бассейне умели: выполнять правила безопасного поведения в бассейне, различать спортивные способы плавания, самостоятельно передвигаться в воде с чередованием разных видов движений, погружаться в воду с головой с задержкой дыхания, нырять и находить на дне бассейна предметы, скользить на груди и спине с гребковыми движениями рук, поворачиваться во время скольжения с груди на спину и наоборот, плавать способом «кроль» на груди и спине с помощью поддерживающих средств (ласты, доски) и без них, проявлять физические качества при выполнении подготовительных упражнений на суше и специальных упражнений на воде. Они стали более смелыми и решительными, самостоятельными и организованными.

Выводы **Conclusions**

Использование игр на занятиях по обучению плаванию также способствовало формированию навыков здорового образа жизни у детей старшего дошкольного

возраста. Таким образом, можно утверждать, что использование игр на занятиях по обучению плаванию являются эффективным средством для формирования плавательных навыков у детей старшего дошкольного возраста.

Литература
References

Власенко, Н. Э. (2016). Организационно-методические основы обучения плаванию детей старшей группы. *Пралеска. №5*, 21-36.

